

PRAKIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB17218/1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

OLEH :

Ika Ari Yunita

NIM. 170102110811

DOSEN PENGAMPU:

Agustina Ambar Pertiwi, M.Pd.

ASISTEN DOSEN:

Nur Putri Lestari Sa'diyah

Muhammad Fahrujani Ansyar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae

Hari/Tanggal : Rabu, 04 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

1. Alat :

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Alat tulis
- d. Cutter

2. Bahan :

- a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
- b. Papaya (*Carica papaya* L.)
- c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
- d. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*)
- e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.

- d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar, kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya).
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang, dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga (bunga lengkap atau tidak), daun pelindung, daun-daun pembalut dan kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

Tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae mempunyai ginaesium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniales yang apokarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan polen yang binukleat kecuali pada family Cruciferae yang trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang “crassinucellate”. Kebanyakan yang termasuk anggota Anak Kelas Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu.

Polen yang mewakili Anak Kelas Dilleniidae ditemukan berupa fosil dari sekitar 100 juta tahun yang lalu pada awal periode Kreataseus bawah. Anak Kelas Dilleniidae terdiri dari 13 ordo, 78 famili, dan sekitar 25.000 spesies.

Contoh ordo Malvales: *Hibiscus rosa-sinensis*

Gambar 1. *Hibiscus rosa-sinensis*

(Sumber: Putra, 2016)

Contoh Ordo Ebenales: *Mimusops elengi* L.

Gambar 2. *Mimusops elengi* L.
(Sumber: Assam, 2012)

Contoh Ordo Violales: *Carica papaya* L dan *Passiflora foetida*

Gambar 3. *Carica papaya* L.
(Sumber: Ebay, 2010)

Gambar 4. *Passiflora foetida*
(Sumber: Jay, 2019)

D. Hasil Pengamatan

Gambar Tumbuhan

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Batang

Keterangan :

a) Permukaan batang

2) Gambar Daun

Keterangan :

a) Ibu tangkai daun

b) Tangkai anak daun

c) Tulang daun

3) Gambar Bunga

Keterangan :

- a) Tangkai bunga
- b) Kelopak bunga
- c) Mahkota
- d) Putik
- e) Benang sari

4) Gambar Akar

Keterangan :

- a) Leher/pangkal akar
- b) Batang akar
- c) Cabang akar
- d) Rambut atau bulu akar
- e) Serabut akar

b. Foto Literatur

1) Foto Batang

Keterangan :

a) Batang

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

2) Foto Daun

Keterangan :

a) Ibu tangkai daun

b) Tangkai anak
daun

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

3) Foto Bunga

Keterangan :

- a) Tangkai bunga
- b) Mahkota
- c) Putik
- d) Benang sari

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

4) Foto Akar

Keterangan :

- a) Leher/pangkal akar
- b) Batang akar
- c) Cabang akar
- d) Rambut atau bulu akar
- e) Serabut akar

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

2. Papaya (*Carica papaya* L.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Batang

Keterangan :

- a) Permukaan batang

2) Gambar Daun

Keterangan :

- a) Ibu tangkai daun
- b) Tangkai anak daun
- c) Tulang daun

3) Gambar Bunga Jantan dan Bunga Betina

Keterangan :

- a) Mahkota bunga
- b) Bunga jantan
- c) Bunga betina
- d) Tangkai bunga

4) Gambar Akar

Keterangan :

- a) Leher/pangkal akar
- b) Batang akar
- c) Cabang akar
- d) Rambut atau bulu akar
- e) Serabut akar

b. Foto Literatur

1) Foto Batang

Keterangan :

- a) Permukaan batang

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

2) Foto Daun

Keterangan :

- a) Tangkai anak daun
- b) Daun
- c) Tulang daun

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

3) Foto Bunga Jantan dan Bunga Betina

Keterangan :

- a) Mahkota bunga
- b) Bunga jantan
- c) Bunga betina
- d) Tangkai bunga

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

4) Foto Akar

Keterangan :

- a) Leher/pangkal akar
- b) Batang akar
- c) Cabang akar
- d) Rambut atau bulu akar
- e) Serabut akar

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Batang

Keterangan :

a) Batang

2) Gambar Daun

Keterangan :

a) Tangkai daun

b) Tulang daun

c) Tangkai anak daun

3) Gambar Akar

Keterangan :

a) Leher/pangkal akar

b) Batang akar

c) Cabang akar

d) Rambut atau bulu akar

e) Serabut akar

4) Gambar Bunga

Keterangan :

a) Tangkai bunga

b) Mahkota bunga

5) Gambar Buah

Keterangan :

a) Kulit luar

b. Foto Literatur

1) Foto Batang

Keterangan :

- a) Permukaan batang

Sumber : (Laili, 2010)

2) Foto Daun

Keterangan :

- a) Tangkai anak daun
- b) Tulang daun

Sumber : (Biologi Laut Tropis, 2011)

3) Foto Akar

Keterangan :

- a) Leher/pangkal akar
- b) Batang akar
- c) Cabang akar
- d) Rambut atau bulu akar
- e) Serabut akar

Sumber : (Rumah Bonsai, 2018)

4) Foto Bunga

Keterangan :

- a) Tangkai bunga
- b) Mahkota

Sumber : (Angek, 2019)

5) Foto Buah

Keterangan :

a) Kulit luar

Sumber : (Sawon Budidaya, 2019)

4. Ciplukan Blungsung (*Passiflora foetida*)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Batang

Keterangan :

- a) Permukaan batang

2) Gambar Daun

Keterangan :

- a) Ibu tangkai daun
- b) Tangkai anak daun
- c) Daun
- d) Tulang daun

3) Gambar Bunga

Keterangan :

- a) Kelopak bunga
- b) Mahkota bunga
- c) Tangkai bunga

4) Gambar Akar

Keterangan :

- a) Leher/pangkal akar
- b) Batang akar
- c) Cabang akar
- d) Rambut atau bulu akar
- e) Serabut akar

5) Gambar Buah

Keterangan :

- a) Daun pelindung buah
- b) Kulit luar

b. Foto Literatur

1) Foto Batang

Keterangan :

- a) Permukaan batang

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

2) Foto Daun

Keterangan :

- a) Tangkai anak daun
- b) Daun
- c) Tulang daun

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

3) Foto Bunga

Keterangan :

- a) Tangkai bunga
- b) Mahkota bunga
- c) Kelopak bunga

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

4) Foto Akar

Keterangan :

- a) Leher/pangkal akar
- b) Batang akar
- c) Cabang akar
- d) Rambut atau bulu akar
- e) Serabut akar

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

5) Foto Buah

Keterangan :

- a) Tangkai buah
- b) Daun pelindung buah
- c) Kulit luar

Sumber: (Dok Pribadi, 2019)

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Daun

Keterangan :

- a) Ibu tangkai daun
- b) Tangkai anak daun
- c) Tulang daun

2) Gambar Bunga

Keterangan :

- a) Kelopak bunga
- b) Mahkota bunga
- c) Tangkai bunga

3) Gambar Akar

Keterangan :

- a) Leher/pangkal akar
- b) Batang akar
- c) Cabang akar
- d) Rambut atau bulu akar
- e) Serabut akar

4) Gambar Batang

Keterangan :

- a) Permukaan batang

5) Gambar Buah

Keterangan :

- a) Kulit luar
- b) Kulit dalam
- c) Biji

b. Foto Literatur

1) Foto Daun

Keterangan :

- a) Ibu tangkai daun
- b) Daun
- c) Tulang daun

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

2) Foto Bunga

Keterangan :

- a) Mahkota bunga
- b) Putik
- c) Tangkai bunga

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

3) Foto Akar

Keterangan :

- a) Leher/pangkal akar
- b) Batang akar
- c) Cabang akar
- d) Rambut atau bulu akar
- e) Serabut akar

Sumber: (Dok. Pribadi, 2019)

4) Foto Batang

Keterangan :

- a) Batang

5) Foto Buah

Keterangan:

- a) Kulit luar
- b) Kulit dalam
- c) Biji

Sumber : (Dok. Pribadi, 2019)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kembang Sepatu	Pepaya	Waru	Ciplukan Blunsung	Tanjung
1.	Habitus	Perdu	Herba	Pohon	Semak	Pohon
2.	Periodisitas	Pirenial	Bineal	Pirenial	Annual	Pirenial
3.	Sifat Akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Simpodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Monopodial
	Arah Tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Membelit	Tegak Lurus
	Bentuk Batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan Batang	Kasar	Memper- lihatkan bekas daun	Kasar	Ditumbuhi Bulu	Kasar
	Alat-alat lain	-	-	-	Sulur pembelit dan bulu pada batang	-
5.	Sifat Daun					
	Tata Letak	Tersebar	Tersebar	Berseling	Tersebar	Tersebar
	Bagian Daun	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap
	Bentuk Daun	Bulat Telur	Bulat	Jantung	Bulat	Memanjang
	Pangkal Daun	Tumpul	Membulat	Membulat	Berlekuk	Tumpul
	Ujung Daun	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing
	Tepi Daun	Bergerigi	Berbagian	Beringgit	Bercangap	Rata
	Urat Daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menjari	Menyirip
	Tekstur Daun	Seperti Kertas	Tipis Lunak	Kasap	Berbulu Halus	Perkamen

	Warna Daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat Bunga					
	Bagian Bunga	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Tidak Lengkap
	Tipe Strobilus	-	Jantan dan Betina	-	-	-
7.	Sifat Buah	-	Sejati Tunggal	-	Sejati Tunggal	Sejati Tunggal

E. Analisis

1. Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-inensis*)

Klasifikasi:

Kingdom : Plantae

Divisio : Magnoliophyta

Classis : Magnoliopsida

Ordo : Malvales

Family : Malvaceae

Genus : *Hibiscus*

Species : *Hibiscus rosa-sinensis* L.

Sumber : (Cronquist. 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, habitus dari kembang sepatu berupa perdu, periodisitasnya pirenial, sifat akar pada kembang sepatu yaitu tunggang. Sifat batang, percabangannya simpodial, arah tumbuh batangnya tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar, tidak terdapat lata-alat lain pada tanaman kembang sepatu. Sifat daun, tata letak daun tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun bulat telur, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun bergerigi, urat daun menyirip, tekstur pada daun seperti kertas, warna daun hijau. Sifat bunga, bagian bunga pada kembang sepatu merupakan bunga lengkap, karena terdapat kelopak bunga, benang sari dan serbuk sari, putik dan kepala putik, dan mahkota bunga. Mahkota bunga pada kembang sepatusetelah dihitung ada 5 mahkota. Pada kembang sepatu juga terdapatkelopak tambahan. Pada kembang sepatu tidak terdapat macam strobilusnya. Pada kembang sepatu juga tidak terdapat buah.

Menurut Dalimartha (2005), kembang sepatu termasuk ke dalam tanaman perdu dengan ketinggian antara 4-8 m. Sifat perakaran pada kembang sepatu yaitu memiliki akar tunggang. Tanaman kembang sepatu juga memiliki batang yang bersruktur keras, serta bercabang banyak. Cukup dalam dan kuat perkaranya sehingga batang tumbuh tegak dan kokoh. Kembang sepatu adalah jenis bunga tunggal yang keluar dari

ketiak daun, 1-4 cm panjang tangkai bunganya, serta menjurai dengan lima mahkota yang tersusun berbentuk terompet atau lonceng. Helaian mahkota bunga tunggal atau ganda, memiliki warna bunga yang bervariasi, seperti putih, merah muda, kuning, jingga dan kombinasi warna-warna tersebut. Pembungaan berlangsung sepanjang tahun, bunga hanya bertahan mekar 1-2 hari. Bunga tersusun atas lima mahkota, 5 *calyx*, 15 tangkai sari dan 1 buah bakal buah yang memiliki banyak ruang. Kembang sepatu merupakan tanaman yang memiliki daya adaptasi luas terhadap lingkungan tumbuh baik di daerah subtropics maupun tropis.

Aspek botani tanaman kembang sepatu yaitu dapat ditanam di depan rumah. Untuk bunga dapat dijadikan mainan, serta pada daun kembang sepatu dapat direbus dan dijadikan mainan balon-balonan pada anak-anak.

Kunci determinasi pada kembang sepatu yaitu: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143a-144a.....75. **Fam. Malvaceae**

Jabaran kunci determinasi pada kembang sepatu, yaitu:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2.
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3.
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4.
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6.
- 6b. Dengan daun yang jelas7.
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9.
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit10.
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11.

- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas12.
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali13.
- 13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain14.
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....109
- 109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....119
- 119b. Tanaman lain.....120
- 120b. Tanaman tanpa getah.....128
- 128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....129
- 129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....135
- 135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....139
- 139b. Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....140
- 142b. Cabang tidak demikian.....143
- 143a. ujung ranting dan sisi bawah daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak (korek atau pisau).....144
- 144a. daun dengan pangkal daun berbangun jantung dan bertulang menjari75. **Malvaceae**

Fam 75. Malvaceae (bangsa kapas)

Semak dan perdu, jarang pohon, kerapkali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerapkali bertulang menjadi, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerapkali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan

melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak,berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau sebanyak dua kali ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

Hibiscus

Perdu tinggi 1-4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergigi kasar dengan ujung runcing, dan pangkal bertulang daun menjari, 4 – 15 kali 2,5 – 10 cm. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri di ketiak, tidak atau sedikit menggantung, daun kelopak tambahan 6 – 9, bentuk lanset garis hampir selalu lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk tabung sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5 – 8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Perdu hias, mungkin dari China. *Kembang sepatu*, Ind, *Kembang wera*, S, *Wora war*, J, *Wora-wari*, J (Peny), *Bungo reghang*, Md.

Hibiscus rosa-sinensis L.

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

Klasifikasi:

Kingdom : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Sub Kelas: Dileniidae

Ordo : Violales

Famili : Caricaceae

Genus : *Carica*

Spesies : *Carica papaya* L.

Sumber : (Cronquist, 1981)

Bedasarkan hasil pengamatan, habitus tanaman pepaya yaitu herba, periodisitas tumbuhnya bineal, sifat akar tunggang. Sifat batang, percabangan simpodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang memperlihatkan bekas daun, tidak terdapat alat-alat lain pada tanaman pepaya. Sifat daun, tata letak tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun bulat, pangkal daun membulat, ujung daun meruncing, tepi daun berbagi menyirip, urat daun menjari, tekstur daun tipis lunak, warna daun hijau. Sifat bunga, bagian bunga pada tanaman pepaya termasuk bunga lengkap, tipe strobilus jantan dan betina. Jumlah mahkota bunga pada tanaman pepaya berjumlah 5 mahkota. Sifat buah sejati tunggal.

Menurut Villegas (1991), pepaya merupakan tanaman berbentuk pohon, memiliki tinggi 2-10 meter dan biasanya tidak bercabang. Jika terdapat pelukaan maka akan tumbuh cabang pada daerah pelukaan tersebut. Seluruh bagian tubuh mengandung getah putih. Batangnya berbentuk tabung, dengan diameter 10-30 cm, berongga dengan parutan daun yang menonjol ke dalam batang dan jaringannya kenyal berserat. Daun tersusun melingkar, terkumpul di dekat pucuk. Panjang petiol mencapai 1 m, berongga berwarna kehijau-hijauan atau hijau keunguan. Menurut Nakasone dan Paul (1998), bunga pepaya

muncul pada bagian pangkal daun dan tipe pembungaan tergantung pada jenis kelamin pohon. Pepaya memiliki tiga tipe bunga, yaitu bunga jantan (*staminate*), bunga betina (*pistillate*), bunga lengkap atau hermiprodit (*bisexual*) (Rukmana, 1994). Bunga jantan hanya mempunyai benang sari. Bunga-bunga jantan membentuk rangkaian berupa malai dengan panjang 25-100 cm, tergantung dan tidak bertangkai. Kelopaknya seperti cawan, berukuran kecil dan bergerigi lima. Mahkota berbentuk seperti terompet, panjangnya 2,5 cm dengan lima cuping yang melebar dan berwarna kuning muda. Bunga memiliki 10 benang sari yang terdapat pada dua seri atau lingkaran yang terhubung dengan cuping mahkota (Villegas, 1991).

Menurut Nakasone dan Paull (1998), bunga betina hanya diproduksi pada pohon betina, pada tangkai bunga pendek sepanjang 4-6 cm. bunga betina hanya mempunyai putik. Ketika kuncup memiliki ciri khas berupa bentuk yang menggelembung di pangkalnya. Bunga betina umumnya muncul sendiri (*soliter*) atau beberapa kuntum (*majemuk*) berada pada satu payung menggarpu. Panjang bunga betina sekitar 3,5-5 cm. kelopaknya berbentuk seperti cawan, berwarna hijau muda dengan panjang 3-4 mm dan memiliki lima gigi yang sempit. Bunganya tersusun dari lima daun mahkota yang hamper lepas.

Menurut (Kalie, 2008; Sujiprihati dan Suketi, 2009), bunga hermiprodit memiliki putik dan benang sari. Bunga hermiprodit memiliki dua tipe yaitu tipe *elongate* dan tipe *petandria*. Tipe *elongate* memiliki bunga-bunga yang berkelompok, bertangkai pendek dan sebagian daun mahkota yang menyatu. Bunga memiliki 10 benang sari dalam dua seri dan bakal buah yang memanjang. Buah yang terbentuk biasanya memiliki bentuk memanjang sesuai dengan ciri varietasnya. \

Aspek botani pada tanaman papaya ini yaitu pada buah dapat dimakan atau dikonsumsi. Pada daun tanaman ini dapat dimasak sebagai lalapan atau campuran sayur singkong untuk lauk makan. Bunga tanaman papaya juga dapat dimasak untuk lauk makan.

Kunci determinasi pada tanaman pepaya, yaitu: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126a.....**Fam. Caricaceae.** Jabaran kunci determinasi pada tanaman pepaya yaitu:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak berbekas tersebut diatas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak mempunyai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.....5
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bahantumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan menjadi jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berebentuk lain.....14
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai berancang menyirip rangkap (golongan 8).....109
- 109b. Tanaman dataran (tumbuhan) diantara tanaman bakau.....119
- 119b. Tanaman lain.....120
- 120a. Tanaman bergetah.....121
- 121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....124

- 124b. Bila melingkar yang melekuk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....125
- 125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan tiga.....126
- 126a. Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu.....**85. Caricaceae**

Fam 85. Caricaceae (Bangsa pepaya)

Herba yang berbentuk pohon dengan daun tunggal atau amjemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerapkali dengan getah. Bunga beraturan, kerapkali berkelamin 1, dengan sumbu bunga yang berbentuk lonceng atau tabung. Kelopak bertaju 5 atau tepi rata. Daun mahkota 5 pada bunga jantan bersatu kuat, pada bunga betina berasatu menjadi tabung pendek atau lepas. Benang sari 10, bakal buah menumpang, beruang 1 dengan papan biji yang terdapat di dinding atau beruang 3 – 5. Tangkai putik lepas, buah buni.

Carica

Semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulat silindris, diatas bercabang atau tidak, sebelah dalam berupa spons atau berogga, di luar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5 – 10 m. Daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang. Tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25 – 100 cm. Helaian daun bulat telur, bertulang daun menjari, bercangap menjari berbagi menjari, ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25 – 75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2. Tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil, mahkota bentuk terompet, putih kekuningan dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang langsing, taju terputar

dalam kuncup. Kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri, daun mahkota lepas atau hampir lepas, putih kekuningan, bakal buah beruang 1, kepala putik 5, duduk. Buah buni bulat telur memanjang atau pir (seperti bohlam lampu, Peny), berdaging dan berisi cairan, biji banyak dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, didalamnya berduri tempel berjerawat. Dari Amerika, ditanam sebagai pohon buah. *Pepaya*, Ind, *Gedang*, S, Md, *Kates*, J, Md.

Carica papaya L.

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Sub divisi: Angiospermae

Kelas : Dicotyledonae

Sub kelas : Sympetalae

Bangsa : Malvales

Suku : Malvaceae

Genus : *Hibiscus*

Spesies : *Hibiscus tiliaceus* L.

Sumber : (Heyne, 1987)

Berdasarkan hasil pengamatan, pada tanaman waru memiliki habitus tumbuhan pohon, periodisitasnya pirenial, dapat tumbuh melebihi satu tahun. Sifat akar pada tanaman ini yaitu tunggang, terlihat jelas akar utamanya. Sifat batang percabangan pada tanaman ini monopodial, dimana dapat dibedakan batang utamanya. Arah tumbuh tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batang kasar. Sifat daun, tata letak daun berseling, bagian daun tidak lengkap, karena pada daun waru tidak memiliki pelepah, bentuk daun jantung, pangkal daun membulat, ujung daun meruncing, tepi daun beringgit, urat pada daun menyirip, tekstur daun kasap, warna daun hijau. Sifat bunga, bunga pada waru yaitu bunga lengkap karena memiliki mahkota, kelopak, putik, benang sari, dan tangkai bunga. Sifat buah sejati tunggal.

Menurut Steenis (1981), daun bertangkai, bundar atau bundar telur bentuk jantung dengan tepi rata, garis tengah hingga 19 cm; bertulang daun menjari, sebagian tulang daun utama dengan kelenjar pada pangkalnya disisi bawah daun; sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bundar telur memanjang, 2,5 cm, meninggalkan bekas berupa cincin di ujung ranting.

Bunga berdiri sendiri atau dalam tandan berisi 2-5 kuntum. Daun kelopak tambahan bertaju 8-11, lebih dari separohnya berlekatan. Kelopak sepanjang 2,5 cm, bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar 5-7,5 cm, kuning, jingga dan akhirnya kemerah-merahan, dengan noda ungu pada pangkalnya. Buah kotak bentuk telur, berparuh pendek, beruang 5 tak sempurna, membuka dengan 5 katup.

Aspek botani dari tanaman waru yaitu dapat dijadikan sebagai tanaman hias di depan rumah atau halaman dan dapat pula ditanam dipingir jalan sebagai tempat berteduh.

Kunci determinasi pada tanaman waru, yaitu: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143a-144a.....75. **Fam. Malvaceae**...1a-2b-3b-5. Hibiscus ... 1a- *Hibiscus tiliaceus* L. jabaran kunci determinasi waru, yaitu:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2.
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3.
- 3b. Daun tidak berbentuk jarumataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4.
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6.
- 6b. Dengan daun yang jelas7.
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9.
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit10.
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11.
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas12.

- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali13.
- 13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain14.
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....109
- 109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....119
- 119b. Tanaman lain.....120
- 120b. Tanaman tanpa getah.....128
- 128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....129
- 129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....135
- 135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....139
- 139b. Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....140
- 142b. Cabang tidak demikian.....143
- 143a. ujung ranting dan sisi bawah daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak (korek atau pisau).....144
- 144a. daun dengan pangkal daun terbangun jantung dan bertulang menjari75. **Malvaceae**

Fam 75. Malvaceae (bangsa kapas)

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang menjadi, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruag 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau sebanyak dua kali ruang, seluruhnya atau sebagian melekat.

Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

Pohon, tinggi 5-15 m. daun bertangkai, bentuk jantung lingkaran lebar atau bulat telur, tidak berlekuk sampai garis tengah 19 cm, bertulang daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2,5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan. Daun kelopak tambahan sampai lebih dari separuhnya melekat dengan 8-11 taju. Panjang kelopak 2,5 cm, beraturan bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, panjang 5-7,5 cm, kuning dengan nodaungu pada pangkal, oranye dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, kuning. Bakal buah beruang 5, tiap ruang dibagi 2 oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah bentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup. Di pantai yang tidak berawa; juga ditanam sebagai tanaman penedh, *Waru laut*, Ind, S, J, *Waru*, Ind, S, *Wande*, J, *Waru lengis*, J, *Waru lisah*, J, *Waru langkung*, J, *Baru*, Mid.

***Hibiscus tiliaceus* L.**

4. Ciplukan Blunsung (*Passiflora foetida*)

Klasifikasi:

Kingdom : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Ordo : Malvales
Family : Passifloraceae
Genus : *Passiflora*
Spesies : *Passiflora foetida*
Sumber : (Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman ciplukan blunsung berupa semak, periodisitasnya berupa annual, sifat akarnya tunggang. Sifat batang, percabangan berupa simpodial, arah tumbuh batang membelit, bentuk batang bulat, permukaan batang ditumbuhi bulu, alat-alat lain pada tanaman ciplukan yaitu sulur membelit dan bulu pada batang. Sifat daun, tata letak tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun bulat, pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing, tepi daun bercangap, urat daun menjari, tekstur daun berbulu halus, warna daun hijau. Sifat bunga, bagian bunga pada tanaman ciplukan blunsung merupakan bunga lengkap, tidak terdapat tipe strobilus pada tanaman ini. Sifat buah pada tanaman ini yaitu sejati tunggal.

Menurut Modul Biologi (2019), batang tanaman ciplukan blunsung yaitu menjulur seperti kabel, lentur, tapi relative kuat. Pada tanaman dewasa batang berubah menjadi keras berkayu, diselimuti bulu halus berwarna kekuningan. Warna bunga pada tanaman ini yaitu berwarna cream atau putih pucat dengan semburat ungu di bagian tengahnya. Diameter bunga berukuran sekitar 3-5 cm. panjang tangkai bunga sekitar 2,5-3 cm. petal (mahkota bunga) 1,5 cm sedangkan sepal (kelopak bunga) berukuran 1-2 cm. daun pada tanaman ini bergelombang 3 atau 5. Daunnya tumbuh secara selang-seling pada batang. Aroma yang tidak enak akan tercium ketika daun dihancurkan. Tepi pada daun

memiliki rambut halus. Lembaran daun memiliki panjang 6-10 cm dan dengan sekitar lebar 5-6 cm. tangkai daun panjang. Buahnya berwarna hijau dan berubah menjadi jingga hingga merah apabila sudah matang. Buah yang terbuka mengeluarkan bunga tak sedap. Bentuk buah bulat lonjong atau bulat. Daging buahnya berwarna putih kebiruan dengan sedikit manis. Bijinya berwarna hitam dan bersatu.

Aspek botani pada ciplukan blunsung yaitu pada buahnya yang dapat dimakan apabila sudah matang.

Kunci determinasi pada tanaman ciplukan blunsung, yaitu: 1b-2a-27a (Gol. 2 tumbuhan dengan alat pembelit)-28b-29b-30b-31a-**Fam.**

84. Passifloraceae. Jabaran kunci determinasi pada tanaman ciplukan blunsung, yaitu:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2a. Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat (golongan 2).....27
- 27a. daun tunggal, tepinya rata, bergigi atau berlekuk tetapi tidak bergigi menyirip rangkap.....28
- 28b. Alat pembelit lain menancapnya.....29
- 29b. Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun.....30
- 30b. Alat pembelit terdapat didalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerap kali berlekuk.....31
- 31a. tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota tambahan.....**84.**

Passifloraceae

Fam 84. Passifloraceae

Herba atau tanaman berkayu, kerap kali liana atau tanaman pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkembar dua, dengan dasar bunga yang sangat berbeda bentuknya, kerap kali dengan alat tambahan. Daun kelopak kerap kali 5, daun mahkota 5, kerap kali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan 5 tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindris. Bakal buah menumpang, beruang 1. Tangkai putik kerap kali 3. Bakal biji banyak, buah buni atau buah kotak.

Passiflora

Tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5 – 5 m, bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu berbagi dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal, tangkai berambut panjang, 2 – 10 cm. Helai daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata. Kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai, 4,5 – 14 kali 3,5 – 13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu. Tangkai 1,5 – 7 cm. Daun pembalut 3, panjang 1 – 3 cm, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang, tabung kelopak berbentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5 – 2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalnya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6 – 8 mm. Tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye, panjang 1,5 – 2 cm. Dari Amerika tropis. Kadang-kadang di tanam sebagai penutup tanah. *Rambusa*, Ind, J, *Kaceprek*, S, *Ki leuleueur*, S, *Pacean*, S, *Permot*, S, *Rajutan*, S, *Ciplukan blungsung*, J.

Passiflora foetida L.

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi:

- Kingdom : Plantae
- Divisi : Magnoliophyta
- Kelas : Magnoliopsida
- Sub Kelas : Dileniidae
- Ordo : Ebenales
- Famili : Sapotaceae
- Genus : *Mimusops*
- Spesies : *Mimusops elengi* L.
- Sumber : (Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman tanjung memiliki habitus tumbuhan berupa pohon, periodisitasnya pirenial, sifat akar tunggang. Sifat batang, percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar, tidak terdapat alat-alat lain pada tanaman ini. Sifat daun, tata letak daunnya tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun memanjang, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun perkamen, warna daun hijau. Sifat bunga, bagian bunga pada tanaman ini merupakan bunga tidak lengkap, atidak terdapat tipe strobilus. Sifat buah sejati tunggal.

Menurut Nurul Komalasari (2011), tanjung dikenal sebagai tumbuhan yang kayunya keras dan kuat untuk konstruksi jembatan. Bunga tanjung adalah cemara, berumah satu. Pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15 meter. Daun-daunnya tunggal, tersebar, bertangkai panjang, daun yang termuda berambut coklat, yang segera gugur. helaian daun bulat telur hingga melonjong, panjang 9-16 cm seperti jangat, bertepi rata namun menggelombang. Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di bawah daun berbau enak semerbak. Kulit bagian dalam berserat, merah muda atau kemerahan.

Pohon tanjung dengan ketinggian 5-10 meter, mirip dengan kelompok pohon sawo, daunnya berwarna hijau tua dan mengkilat.

Aspek botani dari tanaman ini yaitu bunganya yang wangi mudah rontok dan dikumpulkan di pagi hari untuk mengharumkan pakaian, ruangan atau untuk hiasan. Bunganya dapat dimakan. Air rebusan pepagannya digunakan sebagai obat penguat dan obat demam. Rebusan pepagan beserta bunganya digunakan untuk mengatasi murus yang disertai demam. Daun segar yang digerus halus digunakan sebagai tapal obat sakit kepala; daun yang dirajang sebagaimana tembakau, dicampur sedikit serutan kayu secang yang dilinting dengan daun pisang, digunakan sebagai rokok untuk mengobati sariawan mulut. Kulit akarnya mengandung banyak tannin dan sedikit alkaloid yang tidak beracun. Minyak yang diekstrak dari biji tumbuhan ini mengandung beberapa asam lemak. Akarnya yang dicampur dengan cuka dapat digunakan untuk mengobati sakit tenggorokan.

Kunci determinasi tanaman tanjung, yaitu: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126b-127a.....102. **Fam. Sapotaceae.** Jabaran kunci determinasi pada tanaman tanjung, yaitu:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun). -3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7

- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
 - 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
 - 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
 - 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....12
 - 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13
 - 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....14
 - 14a. Semua daun duduk berhadapan.....15
 - 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....109
 - 109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....119
 - 119b. Tanaman lain.....120
 - 120a. Tanaman bergetah.....121
 - 121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....124
 - 124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada bunga atau karangan bunga lain.....125
 - 125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan tiga.....126
 - 126b. Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin dua.....127
 - 127a. Daun kelopak dalam 2 lingkaran, terdiri atas 3 atau 4; taju mahkota juga dalam dua lingkaran. Tabung mahkota pendek 102.
- Sapotaceae2**
- 2b. Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung.....3. **Mimusops**

3. *Mimusops*

Pohon, tinggi sampai 15 m. daun panjang bulat telur-bulat memanjang, panjang 9-16 cm, yang termuda berambut cokelat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin 2, berbau enak. Daun kelopak dalam dua karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang kurang lebih 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut cokelat muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor dengan tabung yang lebar dan pendek dengan sedikit banyak terletak dalam dua karangan (berturut-turut dari 8 dan 16), taju bentuk lanset (karangan dari delapan adalah taju mahkota sesungguhnya). Benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi, pipih. Tangkai putik, tidak atau hamper tidak dapat menjulang diluar bunga. Buah memanjang, panjang 2-3 cm, merah oranye, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji 1, sisinya pipih, hitam cokelat, dalam daging buah yang berwarna muda. Pada pantai. Ditanam di pedalaman pada halaman dan sepanjang jalan. *Tanjung*, Ind, S, J, Md.

***Mimusops elengi* L.**

F. Kesimpulan

1. Ciri-ciri morfologi pada bunga kembang sepatu habitus dari kembang sepatu berupa perdu, periodisitasnya pirenial, sifat akar pada kembang sepatu yaitu tunggang. Sifat batang, percabangannya simpodial, arah tumbuh batangnya tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar, tidak terdapat lata-alat lain pada tanaman kembang sepatu.
2. Aspek botani pada kembang sepatu yaitu dapat sebagai tanaman hias di halaman rumah.
3. Ciri-ciri morfologi pada buah pepaya habitus tanaman pepaya yaitu herba, periodisitas tumbuhnya bineal, sifat akar tunggang. Sifat batang, percabangan simpodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang memperlihatkan bekas daun, tidak terdapat alat-alat lain pada tanaman pepaya.
4. Aspek botani pada tanaman pepaya yaitu buah dan daunnya dapat dikonsumsi. Daunnya dapat sebagai lalap makan.
5. Aspek botani pada tanaman coklat yaitu buahnya dapat dikonsumsi dan dijadikan olahan contohnya seperti coklat batang.
6. Ciri morfologi pada tanaman ciplukan blunsung tanaman ciplukan blunsung berupa semak, periodisitasnya berupa annual, sifat akarnya tunggang. Sifat batang, percabangan berupa simpodial, arah tumbuh batang membelit, bentuk batang bulat, permukaan batang ditumbuhi bulu, alat-alat lain pada tanaman ciplukan yaitu sulur pembelit dan bulu pada batang.
7. Aspek botani pada tanaman ciplukan yaitu sering dimakan buahnya serta batang pada tanaman ciplukan dapat dijadikan mainan mahkota untuk anak-anak.
8. Ciri-ciri morfologi pada tanaman tanjung yaitu tanaman tanjung memiliki habitus tumbuhan berupa pohon, periodisitasnya pirenial, sifat akar tunggang. Sifat batang, percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar, tidak terdapat alat-alat lain pada tanaman ini.

9. Aspek botani pada tanaman tanjung yaitu dapat digunakan pada tanaman hias di depan halaman rumah serta di pinggir jalan.

G. Daftar Pustaka

- Modul Biologi, *Klasifikasi Passiflora foetida* diakses melalui digibli.unila.ac.id, pada tanggal 02 Maret 2020.
- Steenis, C.G.G.J. Van, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2013.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan [Spermatophyta]*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Buku Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin, 2020.
- Tinjauan Pustaka, *Klasifikasi Carica papaya*, diakses melalui digibli.unila.ac.id, pada tanggal 02 Maret 2020.
- Tinjauan Pustaka, *Tinjauan Umum Tanaman Kakao Klasifikasi dan Morfologi*, diakses melalui repository.uin-suska.ac.id, pada tanggal 03 Maret 2020.
- Tandoro, Yohanes, *Klasifikasi Tanaman Mimosops elengi*, diakses melalui repository.uin-suska.ac.id, pada tanggal 02 Maret 2020.

H. Evaluasi

1. Perbedaan salah satu ordo yang paling mencolok yaitu pada habitus tumbuhannya, pada tanaman kembang sepatu habitus tumbuhannya perdu, pada tanaman pepaya habitus tumbuhannya herba, pada coklat dan tanjung habitus tumbuhannya pohon, dan pada ciplukan blunsung habitus tumbuhannya semak.